

Communication: Saharan Tourism in Algeria: Opportunities and Constraints to Socioeconomic Development.

Dr. SAFIA ZOURDANI

ZOURDANI@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000-0003-4452-9929, DOI, PP 10-42 .

Abstract: One of the seventeen goals of sustainable development identified by the United Nations by 2030 is tourism. The latter is considered a good multidimensional indicator on the economic, social and political levels. In Algeria, Saharan tourism has a very important potential because of the various material and immaterial deposits that exist. This article tries to highlight the importance of Saharan tourism in Algeria on one side; and tries to find elements of answers to the real constraints that slow down the development of the sector and thus saves a loss of development opportunity, some on the other side, in the context of a socioeconomic environment in full change.

Keywords: Saharan tourism, types of Saharan tourism, sustainable development objectives.

Communication: le Tourisme Saharien en Algérie : Opportunités et Contraintes au Développement Socioéconomique.

Résumé: L'un des dix-sept objectifs du développement durable tracés par les Nations Unies à l'horizon 2030 est le tourisme. Ce dernier est considéré comme un bon indicateur multidimensionnel sur le plan économique, social et politique. En Algérie, le tourisme saharien présente un potentiel très important en raison des différents gisements matériels et immatériels qui existent. Cet article essaie de mettre en

valeur l'importance du tourisme saharien en Algérie d'un côté ; et essaie de chercher des éléments de réponses aux véritables contraintes qui freinent l'essor de ce secteur et enregistre de ce fait une perte d'opportunité de développement certaines de l'autre côté, dans un contexte d'un environnement socioéconomique en pleine mutation.

Mots clés : Tourisme Saharien, types de tourisme saharien, objectifs de développement durable, opportunités et contraintes, développement socioéconomiques.

INTRODUCTION

« Si on peut prouver au gouvernement que sur le long terme, l'éco-tourisme va ramener plus de devises au pays que le pétrole, alors nous pourrions espérer arrêter la destruction de notre patrimoine naturel. »

Diego Andrade.

Le désert Algérien occupe les trois quarts de l'ensemble du territoire national. Disposant d'un des plus grands et des plus beaux déserts au monde, l'Algérie a toutes les capacités naturelles, humaines et financières pour devenir une destination touristique de

premier choix. En effet, d'immenses espaces sahariens classés en grande partie au rang du patrimoine culturel mondial (tassili, Hoggar, vallée du m'Zab, Ksour et des vestiges préhistoriques, des dunes, des montagnes, des oasis, des sites archéologiques,...), connu de la douceur de son climat et dotée d'un soleil qui se prolonge tout au long de l'année. Plusieurs éléments du patrimoine culturel et historique traçant le passé du pays. Cette douceur se sent aussi à travers les mélodies musicales traditionnelles typiquement harmonieuses.

L'ensemble de ces éléments sont fertiles pour la pratique du tourisme sous ces différentes formes à savoir : thermale, sportif, culturel, de montagne, d'excursion, de loisir...C'est dans cette diversité et différence qui fait que l'Algérie est l'une des plus belles régions du monde. Cependant, cette beauté sauvage à elle seule n'est pas suffisante pour le développement du secteur de tourisme en Algérie. Le constat fait montre que le tourisme international en Algérie ne cesse de baisser durant la dernière décennie, cette situation alarmante est due à plusieurs raisons d'ordre institutionnel, sécuritaire, écologique, environnemental, urbaine,...

Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) des Nations Unies le tourisme mondiale continue de progresser en dépit

des l'instabilité politique dans certains pays, des attaques terroristes, des catastrophes naturelles et des pandémies de santé. La part du tourisme à la croissance du PIB a atteint en 2016 (3,1%) soutenus par 06 millions de postes d'emplois.

À la fin 2015, les dirigeants du monde se sont convenus sur dix sept (17) objectifs de développement durable (ODD) pour assurer un développement durable jusqu'en 2030 (UNWTO, 2014). Parmi les objectifs soulignés, nous pouvons dire que le tourisme, qui est l'un des secteurs économiques les plus vastes et à plus forte croissance dans le monde, est bien placé pour favoriser la croissance économique et le développement à tous les niveaux et pour générer des revenus en créant des emplois. Le développement d'un tourisme durable et ses retombées à

l'échelon communautaire peuvent être reliés aux objectifs nationaux de réduction de la pauvreté et à ceux ayant trait à la promotion de l'entrepreneuriat et des petites entreprises ainsi qu'à l'autonomisation des groupes les moins favorisés, en particulier les jeunes et les femmes.

Dans un deuxième temps, le tourisme est l'un des ressorts de la croissance économique mondiale et représente aujourd'hui 1 emploi sur 11 à travers le monde. Par l'accès qu'ils ouvrent à des possibilités de travail décent dans le secteur du tourisme, le renforcement des compétences et la progression professionnelle sont bons pour la société, et en particulier pour les jeunes et les femmes. La contribution du secteur à la création d'emplois est reconnue dans la cible 8.9 «

D'ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux ».

Le tourisme a besoin, pour se développer, de bonnes infrastructures publiques et d'origine privée ainsi que d'un environnement innovant. Le secteur peut également pousser les gouvernements nationaux à moderniser leur infrastructure et à adapter leurs industries de façon à les rendre plus durables, propres et rationnelles dans l'utilisation qu'elles font des ressources, en vue d'attirer des touristes et d'autres sources d'investissement étranger. Cela devrait également aller dans le sens d'une industrialisation durable, laquelle est nécessaire à la croissance économique, au développement et à l'innovation.

Le tourisme saharien peut avoir des retombées positives sur le plan économique et social, toutefois une bonne gestion s'impose. En effet, il est la responsabilité de beaucoup d'acteurs à savoir : les édifices de l'Etat, les opérateurs économiques et la population. Le tourisme saharien est l'un des secteurs prometteurs modernes étant donné qu'il représente 34% de la surface du globe et 80% de la superficie d'Algérie. La modernité de ce secteur dépend de celle de plusieurs sous secteurs à savoir : le transport, l'artisanat, l'hôtellerie, le service, l'agriculture...). Le facteur immatériel doit être aussi pris en charge d'une façon non négligeable. Cette prise en charge touche à plusieurs points essentiels à savoir : (la musique, les habilles traditionnels, les bijoux, l'art culinaire...).

L'Algérie est un pays qui a beaucoup de potentialités car en plus du Sahara qui dépasse les deux millions de kilomètre, il recèle un potentiel culturel, climatique et géographique très important. Cependant, le constat effrayant réside dans le faite que pour plusieurs raisons l'ensemble de ces atouts non pas bien exploité de façon à atteindre les résultats soulignés, raison pour laquelle l'ensemble des opportunités sont noyées et permettent pas de ce fait, l'essor de ce secteur et par conséquent le développement socioéconomique du pays au moment ou la crise économique prend d'avantage d'ampleur.

Le but souligné par cet article et de mettre en valeur dans un premier l'importance du tourisme saharien pour le développement

socioéconomique. Puis, relater l'ensemble des opportunités que recèle le pays soit matérielles et/ou immatérielles et dans un deuxième temps toucher aux divers contraintes qui entravent l'essor de ce secteur dans une aire ou le pays à besoin de trouver des alternative pour booster l'économie et par conséquent aboutir à un développement social permettant à la population de profiter pleinement de ces richesses.

Dans cet article nous essayerons de chercher des éléments de réponses à l'ensemble de ces points essentiels à travers la réponse à la problématique suivante :

Quelles sont les véritables contraintes qui freinent l'essor du secteur de tourisme saharien en Algérie dans un contexte

socioéconomique en pleine mutation et en dépit d'immenses opportunités qui existent ?

MÉTHODE

En vue d'apporter des éléments de réponse à la problématique posée dans cet article, nous nous sommes appuyés, essentiellement, sur les travaux académiques portant sur la question.

En outre, et en vue de bien présenter l'état des lieux de l'activité touristique en Algérie, il est incontournable de synthétiser les données du dernier rapport du Forum Economique Mondial, pour montrer la place occupée par l'Algérie, en matière de compétitivité touristique. Aussi, il serait important de mettre en relief les différents moyens susceptibles d'être engagés afin de mieux vendre la destination

Algérie ; et ce, en s'inspirant de l'expérience de certains pays donnant des enseignements en la matière : Tunisie et Maroc...

Revue de littérature sur le tourisme saharien en Algérie

L'expérience de plusieurs pays, d'avoir penché vers le secteur du tourisme, a donné des résultats que fructueux. Certains d'entre eux y trouvent même leurs ressources. Le revirement du tourisme vers le monde économique a cartonné par les chiffres qu'il a pu réaliser. Des rentes colossales sont générées par l'intérêt accordé par nombreux états qui ont bien investi et intervenu pour propulser l'objectif touristique vers le haut.

Une idée qui n'a pas laissé l'Algérie perplexe, bien au contraire, elle a mis des moyens

et a consacré un important budget pour ce secteur qui devient de plus en plus vitale pour l'économie du pays juste a mis l'Algérie aux rangs des pays les plus accueillants au même titre que les pays voisins à savoir le Maroc et la Tunisie. L'instabilité politique et sociale des années 80 et 90 ont mené l'Algérie à la régression ce qui a engendré la défaillance de tous les mécanismes de l'état y compris celui du tourisme.

Un statut qui n'était pas à déplorer, une légère amélioration est notée et qui a donné du courage pour les intervenants et acteurs du tourisme, pour utiliser tous les moyens marketing afin de donner une image meilleure d'une Algérie qui possède un potentiel touristique riche, pour se distinguer et pour accueillir des milliers même des millions

de gens pour découvrir sa diversité touristique.

Thomas COOK, est la première personne qui a eu l'idée des voyages organisés, le voyage fut le 05 juillet 1841 vers la suisse. Enfin, les goûts du public se modifient et de nouvelles formes de tourisme apparaissent aujourd'hui, il est devenu un phénomène en soi, synonyme de consommation, de loisir et de communication. Parmi ces nouvelles formes nous avons le tourisme saharien apparu en XIX^{ème} siècle.

Définition du tourisme saharien

Le tourisme saharien est composé du mot tourisme qui touche à la pratique puis, sa localité qui est le Sahara (C.Meyer, 2005). Il correspond aux activités déployées par les personnes au cours de leurs

voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs. En effet, le Sahara autrement dit « le désert » est un espace aride contenant des villes et des oasis.

L'Algérie possède plus de 80% de la superficie totale qui représente 2 millions de kilomètres et qui s'étend de l'océan atlantique à la mer rouge. Cette aire est qualifiée d'aride en raison d'absence de pluie exception faite dans certaines localités en quantité minime et pour de courtes périodes en raison des températures importantes qui atteignent 30° à 40°C accompagné de fort vent de sable qui assèche souvent les cours d'eaux, les oueds... les

inondations marquent parfois certaines localités brutalement et laisse des dégâts souvent et marquent des dangers imminents.

L'environnement est très torride en l'absence de verdure et en raison de hausse températures. Il est marqué également par les composantes géographiques telles que la présence de cailloux, le sable, les roches formants ainsi des dunes et des ergs (vastes étendues planes constituées de cailloux). Le Sahara est un espace très vaste, composé de plusieurs milieux naturels qui offrent des potentialités touristiques indéniables consolidées par une civilisation ancestrale qui lui confère, tous les atouts d'une région touristique par excellence. Sa variété, sa diversité, sa grandeur, son histoire, sa culture, sa

biodiversité, sa nature diverse, ses artisanats, ses rites, ses coutumes variés et couleurs multiples..., ont offert à la région des potentialités et des curiosités touristiques exceptionnelles.

Les types du tourisme saharien

On peut classer les motifs de déplacements touristiques en six (06) groupes (selon le classement de l'OMT) :

- loisirs, la détente, vacances, week-end... ;
- raisons privées (mariages, réunions de familles...);
- raison d'affaires et motifs professionnelles (réunions professionnelles, salons, foires);
- des traitements médicaux. ;
- des raisons religieuses (pèlerinages);
- autres (voyages scolaire, culture).

La liste des types du tourisme n'est pas exhaustive, en effet, il existe d'autres types du tourisme moins importants que ceux cités ci-dessus. Mais générateurs de revenus et par conséquent aide au développement socioéconomique. Cette typologie est faite selon l'objectif souligné par le tourisme, le moyen de transport utilisé, la circonscription géographique visitée...il s'agit entre autre du :

Le tourisme scolaire : Ce sont les sorties encadrés par les enseignants comme les classes découvertes et les voyages de fin d'études ;

Le tourisme ludique : Il concerne les activités des divertissements tels que les casinos, les parcs de loisirs et les parcs animaliers ;

Le tourisme gastronomique : c'est la découverte de la gastronomie d'une région ou d'un pays ;

Le tourisme sportif : C'est un tourisme en très grand développement, il concerne le déplacement des sportifs et des spectateurs vers les lieux où se déroulent les manifestations sportives tel que les jeux olympiques et la coupe du monde du football. Donc, on peut regrouper les types les plus importants comme suite :

Tableau 01 : les différents types du tourisme

type de tourisme	caractéristiques
tourisme balnéaire	Il concerne les activités de plage et nautiques dans les sites ensoleillés. Il est la première forme du tourisme dans le monde.
tourisme culturel	C'est l'une des formes les plus répandue dans le monde, il concerne l'ensemble des activités des visites des lieux historique (châteaux, forteresse...). Il représente entre 08 à 20% de la part du tourisme globale. « <i>Le tourisme culturel est un déplacement d'au moins une nuitée dont la motivation principale est d'élargir ses</i>

	<i>horizons, de rechercher des connaissances et des émotions au travers de la découverte d'un patrimoine et de son territoire ». (Claude Origet du Cluzeau, 1998).</i>
tourisme d'affaire	Individuel ou de groupe, le tourisme d'affaires recouvre à la fois les déplacements des cadres commerciaux des entreprises et les voyages motivés par une manifestation professionnelle, telle que les séminaires, congrès, colloques, salons. Il représente un chiffre d'affaire très important pour les hôtels qui avoisinent 20% des activités touristiques globales et inclut la restauration et le transport également.
tourisme de santé	Le thermalisme et la thalassothérapie ont une vocation à la fois médicinale et touristique. Le thermalisme est fondé sur l'utilisation des eaux de source aux vertus médicales. La thalassothérapie utilise l'eau de mer et les éléments du milieu marin dans un but préventif et thérapeutique.
tourisme religieux	Ce traduit par la visite des monuments religieux, la

	fréquentation de lieux de culte et les manifestations religieuses (pèlerinage et rassemblements à caractère spirituel).il est aussi appelé tourisme de la foi. « <i>De nos jours, des millions de pèlerins affluent chaque année à Lourdes, à Rome, à la Mecque et à Jérusalem, donnent naissance à des flux importants qui ont des retombées touristiques au niveau de l'hébergement et du commerce sur les lieux de séjour</i> ». (Lozato-Goitart, 2003, P 72). La plus grande destination de ce est la Mecque avec environ plus de 35 millions de musulman chaque année.
tourisme industriel	Dernier né des différents motifs de déplacements, il attire les touristes de tous les âges, curieux de découvrir le passé industriel et technologique. Les déplacements ce font généralement en groupe.

Source : auteur par compilation des données.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TOURISME

Le développement durable est la préoccupation de l'Organisation des Nations Unis (l'ONU) ou l'Union Internationale pour la conservation de la nature (l'UICN). Cette notion est en effet apparue pour la première fois à l'occasion du premier sommet de la terre tenu à Stockholm en 1972 a donnée naissance au concept du développement durable : l'économie et l'écologie sont désormais liées. L'échelle locale n'en constitue pas moins un de ses champs d'application privilégiés, les grandes problématiques mondiales du développement durable retrouvent de nombreuses implications au niveau local (transports, éducation, santé, protection des ressources naturelles...). C'est pourquoi, l'action des collectivités locales apparaît comme centrale dans la poursuite d'un développement

durable des territoires. Aussi le

débat public du développement durable a certainement favorisé l'émergence de nouvelles niches d'activités et de nouveaux acteurs.

Figure n° 02 : présentation des axes du tourisme durable
Source : (Mebarki, 2013).

Le tourisme durable peut être défini comme étant : «un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des

communautés d'accueil ». Il est défini aussi par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)

comme quoi que : « sur le plan touristique, le développement durable tient compte des besoins des touristes et des lieux de tourisme d'aujourd'hui en multipliant et en assurant en même temps leurs capacités pour le futur. Ce développement doit mener à ce que les besoins

économiques, sociaux et esthétiques puissent être satisfaits sans toucher à l'intégrité culturelle, aux processus écologiques essentiels et à la diversité biologique ». Avec le concept de développement durable, la réflexion se tourne beaucoup sur la durabilité que la productivité.

Les enjeux économiques du tourisme font que de nombreux acteurs (les Etats, les firmes liées à ce secteur, les clients actuels ou potentiels, les salariés de ce secteur, etc.) ont intérêt à en limiter l'expansion. L'intégration des principes du développement durable (Bergery, 2002) au tourisme nécessite de s'intéresser à l'ensemble des parties prenantes afin de définir un tourisme qui permet de concilier l'écologie, l'économique et le social.

Figure n° 03 : Présentation des

acteurs du tourisme durable

Source : (Camu, 2010).

Le développement durable doit contribuer à la protection et la valorisation de l'environnement, au développement économique et au progrès social. C'est pour cela que le Sommet de Johannesburg a considéré la nécessité de changer les modes de production et de consommation. Chaque filière doit évoluer et intégrer les objectifs et les pratiques du développement durable (Gourija, 2000). La filière tourisme est concernée dans son ensemble. Elle est appelée à prendre la responsabilité d'animer les travaux consacrés au tourisme dans le cadre de la préparation du programme décennal pour une consommation et une production durables. Le tourisme occupe une position spéciale par rapport à la contribution qu'il peut apporter au

développement durable et aux défis qu'il pose : d'une part, parce que c'est un secteur dynamique et en plein essor, qui apporte une contribution majeure à l'économie de nombreux pays et destinations locales ; d'autre part, parce que c'est une activité qui crée une relation particulière entre les consommateurs (les visiteurs), les professionnels, l'environnement et les communautés locales.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Le tourisme en Algérie : état des lieux

Le tourisme algérien est, le secteur qui a connu une stagnation durant la décennie 80 et une régression durant la difficile période des années 90. L'Algérie dans le développement s'appuie à 98% sur les revenus des hydrocarbures s'inquiète

davantage et s'oriente après un long retard, vers la valorisation de toutes les ressources et la modernisation de tous les secteurs, dont le tourisme, qui se singularise par d'énormes potentialités géographiques, historique et humaine non encore valorisées.

Aujourd'hui, l'Algérie est dotée d'un instrument national d'aménagement du territoire, dans le cadre du développement durable, à travers l'approbation de son schéma national d'aménagement du territoire SNAT 2030. Cet acte par lequel l'Etat affiche son projet aux différents acteurs en occurrence les divers secteurs et collectivités locales sont projet territorial à l'horizon 2030. Dans ce cadre précis le tourisme et l'artisanat sont des secteurs moteurs de l'économie nationale hors hydrocarbures au même titre que (l'agriculture, l'industrie, le

service et l'économie du savoir). Et ce, à travers la mise en place en 2008 du programme SDAT 2030 qui représente le cadre stratégique du tourisme en Algérie.

Les flux touristique évoluent rapidement au niveau mondial, ils sont passés de 883 532,56 millions de dollars en 2006 à 1 392 515,89 millions de dollars en 2016. Le tourisme connaît de ce fait, un boom dans l'activité économique. Pendant les années (70-80), l'Algérie était l'unique qui offre le tourisme saharien (Boukberouk, 2007). Aujourd'hui, nous remarquons un retard en termes d'évolution devant les voisins le Maroc et la Tunisie comme le montre le tableau ci après :

entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. En effet, malgré les avantages que recèle l'Algérie relativement à ces deux pays, il est loin de répondre aux attentes

des exigences mondiales en termes d'offre touristique. La majorité des rentrées d'Algérie sont principalement constituées de ressortissant algériens.

Constat actuel sur le tourisme en Algérie

La situation récente de l'Algérie est marquée par sept (07) points essentiels. En effet, le tourisme est impacté par :

- la destination touristique ;
- les flux touristiques ;
- le portefeuille hôtelier existant ;
- le capital humain ;
- la situation économique du tourisme en Algérie;
- le foncier touristique ;
- l'investissement.

La destination touristique

L'Algérie est classée par l'organisation mondiale du tourisme (OMT) 4^{eme} (en 2013) puis, 5^{eme} en (2014) pays africain

ayant accueilli plus de touristes avec la participation annuelle de l'ONT au 12 salons et foires internationales du tourisme et l'organisation une seule fois/an d'un salon international du tourisme et des voyages (SITEV). Plus de 2041 agréments ont été attribué aux agences de tourisme et de voyages.

Les flux touristiques

Durant les dernières années, le nombre d'entrée en Algérie a connu une augmentation depuis l'année 2000. Puis, a commencé à diminué à compter de l'année 2013. Les chiffres montrent que le nombre d'entrée en million a atteint 2,03 en 2016 contre 1,7 en 2015, 2,30 en 2014 et 2,73 en 2013.

Le parc hôtelier

Il est constitué de 107 420 lits répartis sur 1231 structures, dont :

-65 établissements hôteliers relevant du secteur public avec une capacité de 18 163 lits ;

-1 098 établissements hôteliers relevant du secteur privé avec une capacité de 82 972 lits ;

-54 établissements hôteliers appartenant aux collectivités locales avec une capacité de 3 134 lits ;

-14 établissements rentrants dans le cadre de partenariats étrangers avec une capacité de 3 051 lits.

La répartition géographique montre que 899 établissements hôteliers urbains avec une capacité de 68 063 lits, 211 structures balnéaires dégageant 28 370 lits, **60 établissement type Saharien d'une capacité de 4 547 lits**, 43 établissements thermaux dégageant 4 588 lits et enfin, 43 hôtels et gîtes de montagne renfermant 1 825 lits. La classification des 1 231 hôtels

montre que seuls 643 sont classés. En effet, il ya 17 hôtels de 4 à 5 étoiles renfermant 6 042 lits soit 1%, 91 structures de 2 à 3 étoiles offrant 11 201 lits soit 7,4%, 321 structures de sans étoiles à 1 étoile offrant 1 825 lits soit 26,7%, 21 hôtels classés autres renfermant 687 lits soit 1,71% et enfin, 196 hôtels de catégorie unique offrant 9 381 lits soit 16,3%.

Le capital humain

261 000 agents activent dans le domaine du tourisme (hôtels, restaurant, cafés) et plus de 810 000 dans le domaine de l'artisanat, soit un total de plus de 01 million d'actif. Il existe 04 établissements de formation dans le domaine exemple : (ENST-ITHT-ESHRA). En plus de 08 instituts spécialisés dans la formation du tourisme et l'hôtellerie sous tutelle du ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle.

Enfin, il ya 06 écoles et centres de formations privés dans le tourisme.

La situation économique du tourisme en Algérie

La contribution du secteur de la part de 1,5% du PIB en 2012 puis enregistrement d'une recette de 237 milliards en 2014 en offrant 261 000 poste d'emploi avec 07 millions de nuitées enregistrées annuellement et qui représentent 70 jours par an et par lit. En revanche, le cout d'investissement public atteint 84,7% milliards de dinars et ce, pour la modernisation du parc hôtelier existant et l'aménagement du foncier touristique par contre la part de l'investissement du secteur privé atteint 269 milliards de DA.

Le foncier touristique

Il enregistre la création et le classement de 225 zones

d'expansions touristiques (ZET) au niveau de 34 Willayas, d'une superficie globale de 56 472 Ha (166 ZET sur le littoral, 36 les hauts plateaux et 23 au Sud). Il est marqué également par la finalisation de 45 plans d'aménagement touristiques (PAT) sur les 225 ZET, 138 PAT sont en cours d'études dont 23 en phase finale. Le démarrage effectif des travaux de viabilisation et d'encouragement de 11 ZET dotées de crédits budgétaires. Enfin, dans le cadre de la diversification des produits touristiques (climatiques et thermales), 183 dossier sont encours d'études et dont 31 sont finalisés.

L'investissement

Un cout d'investissement de 933 milliards de dinars doit générer 90 000 emplois et situé pour la plus part en dehors des zones d'expansion touristiques. 566 projets d'investissement sont en

cours de réalisation représentant 74 600 lits pour un cout d'investissement de 352 milliards de DA (MATTA, 2016) et la création de 35 000 emplois. 85 projets d'une capacité de 9 000 lits sont achevés et en cout de l'investissement de 30 milliards de dinars engendrant la création de 5 000 emplois.

Tableau n° 02 : évolution de la situation du tourisme en Algérie en chiffre

	Année 1999	Année 2018	Evolution
Nombre d'hôtels	765	1368	+600
Nombre de projets touristiques	300	2210	+1910
Nombre d'agences	474	2626	+2152
Nombre de ZET	174	225	+51
Nombre de PAT	0	62	+62
Nombre de concession eaux thermales	1	81	+80
Nombre de touristes étrangers	107 214	2 018 753	1 911 539

Source : auteur par compilation des données.

En Algérie, le SDAT agit en tant qu'outil catalyseur du développement touristique. En effet, il existe diverses raisons pour le faire, parmi elles :

- il représente le potentiel économique dans le monde entier, particulièrement dans les pays émergent ;
- il assure des emplois viables et de qualités ;
- il est considéré comme un développement prometteur pour les régions éloignées, ce qui est un objectif fondamental pour un pays comme l'Algérie ;
- il accélère les réformes politiques et économiques susceptibles de contribuer au développement des TPE/PME ou de stimuler les investissements étrangers. Une préoccupation majeure du programme de la présidence de la république ;

-il améliore les infrastructures (les entreprises et les pouvoirs publics investissent souvent dans des améliorations 'infrastructures ayant des effets positifs sur l'économie et les communautés rurales ; -accroître la consommation intérieure et la diversification des exportations (les touristes créent une demande de biens et de services non touristique tels que les transports, l'agriculture et les communications) ;

-Responsabilise les femmes, les jeunes et es populations marginalisées on leur donnant les moyens de participer au développement économique à tous les niveaux ;

-il stimule le patrimoine culturel et la conservation de l'environnement économique (le tourisme crée une valeur ajoutée pour les bâtiments historiques, les sites du patrimoine et les beaux-arts et considéré comme

une source de revenus pour la protection des sites) ;-il encourage le partenariat public/privé : une bonne planification touristique efficace nécessite une collaboration et des partenariats entre les secteurs public et privés ;

- il améliore l'image du pays à l'échelle internationale. La réussite du tourisme peut changer les perceptions que des étrangers ont du pays et ce, peut créer un cadre de référence favorable pour un pays comme l'Algérie.

Tableau n° 03: évolution des résultats à travers les principaux indicateurs

indicateurs	2008	2015	2017	horizon2030
nombre de lits en milliers	86	102	112	360
emplois créés (directs et indirects) en milliers	200	266	275	900
nombre de	174	171	245	11 000

touristes étrangers ayant visité l'Algérie en milliers	7	0	1	
recettes du tourisme en millions d'USD	215	304	140	8 800
la formation professionnelle (places pédagogiques) en milliers	63	33	37,5	206

Source : (Bédard, Benariba, & Nafa, 2019)

D'après le tableau ci-dessus, nous observons la baisse des recettes en devises malgré l'évolution positive des autres indicateurs, et ce, entre 2015 et 2017. Ce qui justifié la faiblesse de la destination touristique en Algérie malgré de fort potentiels existants. Dans les points suivants, nous allons relater les points faibles et les atouts du tourisme en Algérie.

Les principales opportunités et contraintes du tourisme saharien en Algérie

L'essor du tourisme dépend inéluctablement des éléments fondamentaux suivants : de bonnes infrastructures de base, beaucoup d'attraits et atouts touristiques, de meilleures structures d'hébergement et une stabilité politique et sécuritaire du pays.

L'Algérie possède diverses potentialités naturelles qui sont considérées comme principaux atouts, il s'agit essentiellement du climat modéré à 04 saisons, la bande côtière très riche et très variée et d'une qualité écologique appréciable, l'avantage réside aussi dans la proximité des marchés émetteurs suite, au bon positionnement dans le bassin méditerranéen classé comme 1^{ère} destination touristique

mondiale représentant ainsi 282 sources thermales et offrant ainsi une image exceptionnelle et qualitative du tourisme saharien à l'échelle internationale suite aux diverses potentialités naturelles qui représentent le patrimoine culturel, religieux et historique du pays.

En plus des potentialités naturelles nous allons trouver des potentialités construites à savoir, plusieurs ports, des barrages et transferts d'eau vers le sud, des stations de production d'électricité, des stations de dessalement d'eau de mer, des grandes métropoles urbaines, la modernisation et l'extension de l'aéroport, la présence de ligne de chemin de fer, tramway et métro et la construction de l'autoroute Est-Ouest.

Les principales opportunités du tourisme saharien

Le désert algérien jouit d'un avantage comparatif par rapport à celui des pays voisins. L'Algérie dispose du plus vaste morceau du Sahara, avec plus de 2 millions de kilomètres carres et une population de moins de 4 millions habitants. Le Sahara algérien compte 5 grandes régions :

Tableau n° 04 : quelques avantages comparatifs du Sahara algérien

les régions	l'avantage	observations
Adrar au sud-ouest	superficie : -427 000 km ² -400 000 habitants	Il est connu pour ses foggaras et ses forteresses séculaires et le brassage des cultures.
Illizi Le Tassili n'Ajjer à l'extrême sud-est	superficie : -286 808 km ² -24 000 habitants.	Cette région est connue pour le parc national du Tassili, véritable creuset ou les éléments naturels, culturels, et historiques vivent en symbiose (plus

		de 15 000 dessins et gravures).
La vallée du M'Zab	un ensemble de cinq oasis, qui regroupe cinq ksour (villages fortifiés) : Ghardaïa, Melika, Béni-Izguen, Bounoura et El-Atteuf ; et deux oasis isolées plus au nord: Berriane et Guerrara.	Le classement de la vallée du M'Zab sur la liste du patrimoine mondial concerne tout autant l'ensemble historique, urbanistique et architectural que sont les villes de Béni Izguen, Bounoura et Melika, que la palmeraie et l'économie du système de captage des eaux (foggaras).
Tamanrasset (le Hoggar)	superficie : -113 000 km ² -45000 habitants	Le parc national au Hoggar créé en 1987, est caractérisé par son relief, sa faune sa flore et ses gravures rupestres. En constituent le principal attrait touristique

		notamment pour les européens, elle offre 3 686 heures par an d'ensoleillement (dans le Hoggar), soit quelques 154 jours durant l'année
Tindouf	superficie : -168 000 km ² -23 000 habitants	elle est répartie pour ses anciens Ksour.

Source : auteur par ramassage des données.

En plus de ces avantages comparatifs, l'Algérie dispose d'autres avantages à savoir :

Les potentialités naturelles peuvent être résumées en :

- Les ergs : grand erg oriental, grand erg occidental, erg E'chech, Iguidi et Erraoui ;
- Les massifs et les montagnes : le Hoggar et les Tassilis ;
- Les vallées : la Saoura et le M'Zab ;
- Les oasis : Gourara le Touat et le Tidikelt, Ghardaia, Biskra,

Touggourt, Souf des oasis et oued Righ ;

- Les piemonts sahariens (les regions des Ziban et Laghouat).

Le grand Sud est connu pour ses massifs montagneux qui recèlent des sites naturels touristiques très remarquables. Nous citons les plus connus qui sont :

Le Hoggar : il a émergé du socle saharien suite aux violentes éruptions volcaniques. Le Hoggar présente un paysage composé de pics, de tours, de dômes, d'aiguilles, de pyramides, d'orgues basaltiques, de coulées de lave figées dans leur mouvement... dont les couleurs vont du jaune flamboyant au violet noir. Partout de grandes vallées profondes entre de hautes murailles abruptes. Cet énorme ensemble granitique abrite de très beaux sites rupestres (principalement autour de Mertoutek). A noter que le

massif d'Ahaggar contient aussi les sommets de l'Atakor la Tefedest.

Le Tassili N'Ajjer : Situé au nord-est de l'Atakor, le tassili des Ajjers (plateau des rivières, en Tamahaq) est un plateau de grés de 350 000 km² qui émerge des sables entre l'Algérie et la Libye; sa hauteur moyenne est de 600 mètres (Lakhal.AIDLI, 2013). Une flore d'origine méditerranéenne y subsiste : lauriers-roses de la Guelta d'Essendilene, cyprès de Tamrit, etc. Le tassili N'Ajjer a été rendu célèbre par le préhistorien français Henri Lhote dans les années 1950 qui y répertoria des milliers de peintures et gravures rupestres.

Le Tassilis du Hoggar : Au sud-est de Tamanrasset, le grand oued de la Tin Tarrabin débouche sur les tassilis du Hoggar. Constitues de plusieurs

massifs bien individualisés, les tassilis du Hoggar ont été désertés par les nomades dans les années 1970. La randonnée ne peut s'y faire qu'en véhicule (eau et bagages).

Les autres tassilis : au nord du Hoggar, le Tassili N'Immidir est une barrière de gres entaillée par des gorges (comme celles d'Arak qu'emprunte la route transsaharienne). Une altitude plus élevée lui assure des pluies plus régulières, entretenant une flore très variée.

Les regs (plaines de pierres) : surfaces horizontales de cailloux et de graviers de formes variées, résultent d'une importante érosion éolienne sur les horizons superficiels de sol. Les ergs (plaines de sables) sont des dépôts sableux qui se présentent sous forme de dunes. Ils occupent environ 20 % de la

surface du Sahara. L'Erg Occidental long de 500 km et large de 150 à 250 km couvre une superficie de 100 000 km² (Kouzmine, 2012) et fait partie des grands ensembles dunaires sahariens. Les dépressions sont soit salées (chotts et sebkhas) soit peu ou pas salées où s'accumulent les eaux de ruissellement.

Les oasis : couvrent une surface de 63 000 ha totalisant 6 626 000 palmiers localisés pour 60 % au nord-est du Sahara (Zibans, Oued Righ, El Oued et Ouargla) et pour 40 % à l'ouest (M'zab, Touat, Gourara) offrant des paysages uniques. Parmi ces oasis, figurent Bou Saada, « la cite du Bonheur », Biskra, « la reine des Zibans », El Oued, la « ville aux mille coupes », Touggourt, la région des dunes (nord du Grand erg oriental), Ouargla, l'immense

oasis dont la palmeraie compte plus d'un million de dattiers, Ghardaia, la ville fondée en 1053 et Laghouat l'authentique porte du désert (400 km de la capitale Alger). Les oasis devront faire la cible de développement touristique saharien pour les atouts touristiques dont elles abondent puis, la flore donne une variété de produits graminées, plantes médicinales, et arbres d'une grande rareté (cyprès du Tassili, pistachier de l'Atlas et du Hoggar, acacias, etc.). La faune est d'une grande importance : gazelle, fennec, léopard et guépard, etc.

Il est bien entendu que d'autres atouts immatériels existent, il s'agit principalement d'un patrimoine **culturel** d'une date lointaine retraçant ainsi l'histoire de l'humanité. Gravures et peintures rupestres ; matériaux néolithiques ; tombeaux

préislamiques, tumulus et monuments funéraires; ruines romaines d'El-Kantara (musée lapidaire). La civilisation musulmane a marqué l'architecture, le mode de vie et les arts populaires du Sahara. Elle constitue une attraction de haute valeur touristique : confrérie Tidjania à Ain Madhi (Laghouat) ; architecture du Souf et du M'Zab ; Vallée de la Saoura, du Touat et du Gourara ; mode de vie particulier des Reguibet, des Chaamba, des Zoua (tribu descendant du califat Abou Bakr) et des touaregs ; tombeau de la légende de Hizyia (Biskra). C'est la spécificité des productions du Sud sahélien (or, cuivre, peaux, bétail, etc.) et du Nord (blé, dattes, sel, etc.) qui assure la base d'un trafic régulier des caravanes durant plusieurs siècles (jusqu'au début du XXe siècle) et permet, à travers la stabilité des réseaux

commerciaux, l'expansion de l'Islam dans le Sahel, les alliances interethniques (y compris par le mariage), et la naissance d'une culture saharienne, commune et diverse.

Les rituels et les festivals célèbres dans ces régions sont d'autant plus importants qu'ils sont confortés par des chants, des costumes, des bijoux traditionnels, des pratiques culinaires, produits par des personnes avec leurs savoir-faire. La tradition orale, les langues, les rites, la musique, la poésie, la danse, le style vestimentaire, l'artisanat et le savoir-faire (constructions, tissages, gravures), la cuisine, la chasse, les pratiques médicales, les connaissances environnementales (astrologie), constituent une partie essentielle de ce patrimoine culturel saharien.

L'artisanat saharien est nomade. Parmi les métiers de l'artisanat traditionnel (Azzedine, 2012), nous mentionnons : tissage et tapisserie (Laghouat : djebel Amour, tapis du M'Zab et d'El-Goléa, tapis de Ouargla, Tapis de Oued Souf, tapis de Biskra et d'Ouled Djellal), poterie de M'chounech et d'El-Kantara, poterie noire de Tamentit, poterie de Biadha de Bechar, maroquinerie et cuir, tentes des touaregs, sellerie de dromadaire et de cheval, bibelots et chaussures, vannerie et broderie, habillement traditionnel par région et la bijouterie traditionnelle.

Une réserve archéologique immense et diversifiée existe. Le Tassili n'Ajjer, est un site classé patrimoine mondial en 1982 par l'UNESCO. Le patrimoine archéologique est non

renouvelable. Pourtant il est dilapidé, mal compris, méconnu et reste souvent un simple objet de curiosité. Les facteurs de sa détérioration sont naturels et anthropiques; le prélèvement entraîne la disparition de pièces maîtresses pour la compréhension du territoire, le piétinement, la dégradation des parois, l'effritement et la fragilisation de la roche, le déplacement des objets, entraînent la destruction des sites et des connaissances.

De plus, l'art culinaire des zones sahariennes du sud algérien est dominé par le couscous et le méchoui auxquels s'ajoutent des spécificités locales : Chekhchoukha, Doubara, Mardoud, Imakhtouma, Banafa, Melfouf, etc.

Les principales contraintes du tourisme saharien

L'ensemble de ces potentialités (naturelles et construites) ne sont pas suffisante pour l'essor du tourisme en Algérie, et ce, en raison d'existence d'obstacles qui freinent ce secteur, parmi eux, nous pouvons citer l'absence de visibilité des produits et manque de service, l'inefficacité des institutions et des services bancaires, la non utilisation des nouvelles technologies par les ATV, le manque de qualification des professionnels du tourisme, la sous-utilisation des TIC, l'insuffisance des structures d'accueil de standards international, un marketing insuffisant (Frochot & Legohérel, 2010) pour la destination d'Algérie et les moyens de transport et de communication insuffisants. Une urgence de relancer le tourisme en Algérie doit être soulignée, cependant la

stratégie adéquate à suivre réside dans le fait que les autorités ont opté pour la mise en place du SDAT 2030 (Sid, 2013) qui repose principalement sur cinq (05) dynamiques essentielles.

Il s'agit entre autre de :

- la valorisation de la nouvelle image de la destination Algérie ;
- le plan qualité/tourisme (PQT), il s'agit de l'amélioration de l'offre touristique en Algérie ;
- le développement des pôles et villages touristiques d'excellence en Algérie, il s'agit de la promotion et l'encouragement de l'investissement touristique ;
- le plan partenariat public/privé (PPP), il s'agit d'articuler la chaîne touristique ;
- le plan de financement tourisme (PFT), il s'agit de mobiliser le financement opérationnel.

Tableau n° 06 : synthèse des principaux enjeux et défis à relever par la SDAT en Algérie

les 5 enjeux du tourisme	les 5 défis à relever
enjeux économiques (agriculture, artisanat, bâtiment, industrie et le service)	enjeux économique en termes d'opportunités (IDE, technologies et savoir-faire, partenariats régionaux et internationaux, croissance de l'industrie du tourisme et intégration des TIC)
enjeux d'aménagement régional et développement local	concrétisation des pôles touristiques d'excellence dont les VTE.
enjeux liés à l'emploi (direct et indirect)	formations surtout des jeunes
enjeux culturels	mise en place d'événements propres aux territoires qui feront référence à leurs patrimoines
enjeux d'image (attractivité de la destination d'Algérie)	mise à niveau de l'ensemble de la chaîne touristique algérienne.

Source : auteur.

CONCLUSION

Pour conclure, nous pouvons dire que la réalité du secteur touristique en Algérie en tenant compte essentiellement du tourisme saharien est loin de répondre aux résultats escomptés. Pour ce faire, Nous avons rassemblé un maximum d'informations sur les atouts (avantages comparatifs, patrimoines immatériels,...). L'objectif étant de tracer les points forts et les points faibles du secteur du tourisme saharien en Algérie. Et ce, pour pouvoir pallier aux différentes insuffisances qui puissent exister étant donné que la réalité montre qu'un pays aussi riche comme l'Algérie au niveau des ressources naturelles et immatérielles baigne aussi dans la pauvreté et la population ne profite pas tellement de tous ces avantages.

Il est également important de signaler que la politique touristique mise en place par les autorités algériennes affiche toujours un besoin international. La rude concurrence entre les pays fait que les pays voisins (Maroc et Tunisie) dépasse l'Algérie de loin. Donc, cet avantage du Sahara et tout ce qu'il peut prêter comme prestation à l'échelle internationale, peut à cet effet, booster ce secteur et par conséquent faire de la concurrence. Autrement dit, il est très important pour l'Algérie de focaliser sa stratégie sur le tourisme saharien plus que le tourisme balnéaire. En effet, ce dernier fructifie les rentrées en devises. Cependant, le tourisme saharien est faible et n'est pas trop répondu à l'international notamment, on ces moment de crises économique car il connaît plusieurs contraintes.

Une bonne stratégie marketing doit être prise en urgence pour la diversification des produits et de la clientèle, le tourisme balnéaire sera probablement encore une caractéristique forte, voire majeure, des destinations les plus sollicitées notamment, pour le tourisme interne. Il faut savoir en tirer le meilleur avantage sous les aspects les plus divers.

D'autres formes de tourisme sont possibles et rentables tant du point de vue économique que social. Le tourisme religieux, thermal, culturel, de chasse et de pêche sont autant de formes de tourisme qu'il est nécessaire de valoriser et promouvoir avec l'implication des collectivités locales, et du Ministère chargé de la culture, de l'environnement, des sports, etc. Par ailleurs, le tourisme

d'affaires est une forme à prendre en considération, compte tenu de sa rentabilité à court terme.

Il est important de signaler aussi l'importance d'une complémentarité entre les autres secteurs, on parle ici de transport qui doit être très commode et l'importance des TIC et les médias pour la publicité. En effet, la promotion du tourisme saharien dépend aussi du partage d'information par le biais des colloques, les séjours organisés,...la promotion de la capacité d'accueil est obligatoire car dans la stratégie de redéploiement suivie, un nombre important d'hôtels de haute de gamme existe mais ce n'est pas l'objectif recherché ici en dépit des tarifs chers qui ne répondent pas aux exigences de la classe moyenne de la population. A cet effet, il va

falloir prendre soin des hôtels de (2-3) étoiles qui ont des commodités demandées mais surtout à des tarifs raisonnables.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Azzedine, A. (2012). le tourisme Saharien: laboratoire du développement durable. *CENEAP*, p. 64.

[2] Bédard, F., Benariba, A., & Nafa, A. (2019). *évaluation de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement touristique à l'horizon 2030*. Algérie: société AOM INVEST et le CREAD.

[3] Bergery, L. (2002). *qualité globale et tourisme*. paris: Economica.

[4] Boukberouk, M. (2007). le tourisme dans l'espace saharien à travers les expériences du Maroc et de la Tunisie: réalité, enjeux et alternatives pour un développement durable. *Tourisme saharien et*

développement durable enjeux et approches comparatives, (p. 290). Tozeur.

[5] C.Meyer. (2005). tourisme: essai de définition. *management et avenir*, pp. 07-25.

[6] Camu, S. (2010, avril). tourisme durable: une approche systémique. *Management et avenir*, pp. 253-269.

[7] Frochot, I., & Legohérel, P. (2010). *marketing du tourisme*. paris: dunod.

[8] Gourija, S. (2000). tourisme et développement durable: quelles conjugaisons- cas du Maroc-. *thèse de doctorat*. université Cote d'Opale.

[9] Kouzmine, Y. (2012). *le Sahara algérien: intégration nationale et développement régional*. paris: harmattan.

[10] Lakhal.AIDLI. (2013). les tourisms en algérie: réalités et perspectives. université de Béjaia.

[11] MATTA. (2016, février).
tableau de bord des statistiques
du tourisme et de l'artisanat.

[12] Mebarki, H. (2013).
développement durable et
tourisme: quel enjeux-cas de la
wilaya de Béjaia . Béjaia, Algérie:
Université de Béjaia.

[13] Sid, A. (2013). éléments de
la stratégie de développement

du tourisme en Algérie.

*Tourism's contribution to
sustainable development.*

Geneva: palais des nations.

[14] UNWTO. (2014). *tourisme et
les objectifs de développement
durable* . Madrid: organisation
mondiale du tourisme.